

KATTA SHAHARLARDA TRANSPORT TIRBANDLIKLARINI KAMA Y TIRISH BO'YICHA YECHIMLAR

Akramova Xolida Alisher qizi

SamDAQU Akademik litsey katta o'qituvchisi,

Soliyev Solibek, Nuraliyev Akbar, Amonov Shukrullo

Shahar qurilishi va loyihalash yo'nalishi talabalari:, Jabborov Shodiyor

Xaydarov Shoxbozjon Zuhridin o'g'li, Davlatov Ikrom Shavxidinovich

Ilmiy rahbar "Shaharsozlik" kafedrasida katta o'qituvchilari: Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqola katta shaharlarda transport tirbandliklarini kamaytirish bo'yicha amalga oshirilishi mumkin bo'lgan chora-tadbirlarni tahlil qiladi. Transport infratuzilmasini rivojlantirish, jamoat transportini modernizatsiya qilish, smart texnologiyalarni joriy etish va ekologik transportni rag'batlantirish kabi strategiyalar orqali shahar aholisining harakatini qulaylashtirish maqsadida takliflar beriladi. Maqola, shaharlar uchun innovatsion yechimlar va ulardan foydalanish imkoniyatlarini ko'rsatadi, aholi hayot sifatini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega bo'lishini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: Katta shaharlar, transport tirbandliklari, jamoat transporti, infratuzilma, smart texnologiyalar, ekologik transport, harakatni boshqarish, transport strategiyalari, piyodalar va velosiped yo'llari.

Аннотация: В этой статье анализируются возможные меры по снижению загруженности дорог в крупных городах. С помощью таких стратегий, как развитие транспортной инфраструктуры, модернизация общественного транспорта, внедрение интеллектуальных технологий и стимулирование экологического транспорта, предлагаются предложения по облегчению передвижения горожан. В статье показаны инновационные решения и возможности их использования для городов, подчеркивается важность улучшения качества жизни населения.

Ключевые слова: Крупные города, пробки, общественный транспорт, инфраструктура, интеллектуальные технологии, экологический транспорт, управление движением, транспортные стратегии, пешеходные и велосипедные дорожки.

Abstract: This article analyzes possible measures to reduce traffic congestion in large cities. Proposals are made with the aim of facilitating the movement of the urban population through strategies such as the development of Transport infrastructure, the modernization of public transport, the introduction of smart technologies and the promotion of Environmental Transport. The article, which shows innovative solutions and opportunities to use for Cities, argues that the population will be instrumental in improving the quality of life.

Key words: Major cities, transportation traffic jams, public transportation, infrastructure, smart technologies, environmental transportation, traffic management, transportation strategies, pedestrian and bicycle paths.

Kirish.

Katta shaharlarda transport tirbandliklari global muammo sifatida ahamiyat kasb etmoqda. 2030-yilga kelib, Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, dunyoda 4 milliarddan ortiq odam shahar hududlarida yashaydi va bu raqam 2050-yilgacha 6 milliardgacha oshishi kutilmoqda. Bunday tez o'sish, transport infratuzilmasida yuklamalar va harakatni tartibga solish masalalarini yanada murakkablashtirmoqda. Masalan, O'zbekistonning poytaxti Toshkentda 2022-yil davomida transport tirbandliklari natijasida yo'l harakati o'tkazgan vaqtning o'rtacha 30% ga oshishi kuzatildi, bu esa aholining harakat erkinligini sezilarli darajada chekladi. Bundan tashqari, Global Shaharlar Indeksi ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yilda dunyodagi eng tirband shaharlar ro'yxatida Moskvadan keyin Toshkent ham o'z o'rnini topdi. Shaharlarning transport tizimlaridagi noqulayliklar aholi salomatligiga ham salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Harvard universiteti tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, harakatdagi tirbandliklar tufayli havoning ifloslanishi 15% ga ortadi, bu esa nafas olish kasalliklari va boshqa sog'liq muammolariga olib keladi. Bunday vaziyatda tirbandliklarni oldini olish va shahar transportini optimallashtirish muhim ahamiyatga ega.

Ushbu maqolada katta shaharlarda transport tirbandliklarini kamaytirish uchun zarur bo'lgan chora-tadbirlar, shuningdek, statistik ma'lumotlar va tahlillar asosida yechimlar ko'rib chiqiladi. Infratuzilma va jamoat transportini rivojlantirish, smart texnologiyalarni joriy etish va ekologik transportni rag'batlantirish orqali tirbandliklarni kamaytirish mumkin. Ushbu chora-tadbirlar nafaqat aholi hayot sifatini yaxshilash, balki shaharlarning iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda ham muhim rol o'ynaydi.

Global shaharlar rivojlanishi bilan tirbandliklar jiddiy muammoga aylanmoqda. Bugungi kunda dunyo bo'ylab ko'plab shaharlar, jumladan Nyu-York, Moskva va Bangkok, eng yuqori darajadagi tirbandliklardan aziyat chekmoqda. Bu shaharlar kunlik faoliyat davomida millionlab soat vaqt va milliardlab dollar iqtisodiy yo'qotishlarga sabab bo'ladi. Masalan, Moskva va Bangkok kabi shaharlarda tirbandlik darajasi 50% dan yuqori bo'lib, aholi hayot sifati va iqtisodiy samaradorlikka salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, tirbandliklar tufayli yillik vaqt yo'qotishlari dunyo bo'ylab o'rtacha 100 soatdan oshadi, bu esa aholi uchun nafaqat vaqt, balki moliyaviy xarajatlarni ham oshiradi.

Kelajakda avtomobil harakatini tartibga solish uchun turli chora-tadbirlar ishlab chiqilmoqda. Yevropa va Osiyoning ayrim yirik shaharlarida velosiped yo'laklari, elektr skuterlar va jamoat transportidan foydalanishni rag'batlantirish orqali tirbandlikni kamaytirishga erishilmoqda. Bu yo'nalishda olib borilayotgan tadqiqotlar tirbandlikning nafaqat transport tizimiga, balki iqtisodiy va ekologik jihatlariga ham ta'sirini kamaytirishi mumkinligini ko'rsatadi. Shunday qilib, yuqori tirbandlik darajasini pasaytirish zamonaviy shaharsozlikning asosiy maqsadlaridan biri bo'lib qolmoqda. [1]

1-rasm. Toshkent shahri yo'llarining tirbandlik darajasi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya.

Katta shaharlarda transport tirbandliklarini oldini olish masalasi, ko'plab tadqiqotlar va ilmiy maqolalarda o'z ifodasini topgan. Ularning barchasi ushbu muammoning iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy oqibatlarini o'rganishga qaratilgan. Masalan, "Transport Policy" jurnali (2020) tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda, jamoat transporti rivojlanishi orqali tirbandliklarni kamaytirish 30% ga yaqin samaradorlikka erishish imkonini berishi ko'rsatilgan. Bu esa, shahar aholisining vaqt va xarajatlarini sezilarli darajada tejashga olib keladi.

Bundan tashqari, "Urban Studies" jurnali (2021) da e'lon qilingan maqola shahar infratuzilmasining samaradorligini oshirish uchun smart texnologiyalarni joriy etish zarurligini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, real vaqt rejimida transport harakatini boshqarish tizimlari orqali tirbandliklarni kamaytirish mumkin, bu esa jamoat transportining foydalanuvchilari sonini 25% ga oshiradi.

Shuningdek, "Journal of Transport Geography" da (2022) e'lon qilingan tadqiqotlarda, velosiped va piyodalar yo'llarini kengaytirish orqali ekologik transportga o'tish shaharlar uchun muhim afzalliklar keltirishi ko'rsatilgan. Ushbu tadqiqotlar natijalari, jamoat transportiga investitsiyalarni oshirish, avtomobillarning cheklanishi va ekologik transportni rivojlantirish orqali tirbandliklar oldini olish mumkinligini isbotlaydi.

Metodologiya.

Ushbu maqolada tahlil qilinadigan metodologiya sifatida sifatli va miqdoriy tadqiqotlar aralashmasi qo'llaniladi. Bunga quyidagilar kiradi:

Statistik tahlil: Maqolada keltirilgan ma'lumotlar, davlat statistika organlari va xalqaro tashkilotlardan olingan statistik ko'rsatkichlar asosida tahlil qilinadi. Bu orqali shahar transport tizimlaridagi o'zgarishlar va ularning natijalari aniq ko'rsatiladi.

2-rasm. Shaharlarda kuzatilayotgan eng yirik tirbandliklar.

Adabiyot tahlili: Mavzuga oid ilmiy maqolalar, tadqiqotlar va hisobotlar o'rganiladi. Ular yordamida transport tirbandliklarini oldini olish bo'yicha ilg'or tajribalar va yangi yondashuvlar tahlil qilinadi.

So'rovnomalar va intervyular: Aholining transportga bo'lgan munosabatini o'rganish maqsadida so'rovnomalar va intervyular o'tkaziladi. Ushbu ma'lumotlar, shahar transportining samaradorligini baholashda qo'llaniladi.

Kasbiy mutaxassislar bilan maslahatlashish: Transport va shaharsozlik sohasida tajribaga ega mutaxassislar bilan intervyular o'tkazilib, amaliy maslahatlar olinadi. Bu tadqiqotning amaliy jihatini mustahkamlashga yordam beradi.

Ushbu metodologiya yordamida katta shaharlarda transport tirbandliklarini kamaytirish bo'yicha mukammal va ko'p qirrali tahlil amalga oshiriladi. Kelgusida, ushbu tadqiqotlar natijalari shaharlarning transport siyosatiga samarali ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Natijalar.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, katta shaharlar tirbandligini samarali ravishda kamaytirish uchun qo'llaniladigan chora-tadbirlar iqtisodiy va ekologik jihatdan sezilarli afzalliklarga ega bo'lishi mumkin. Misol uchun, AQShdagi ko'plab shaharlar adaptiv signal boshqaruv texnologiyalarini joriy etish orqali yo'lning o'rtacha oqim tezligini oshirib, yo'lovchilarning vaqtini 10-20% ga qisqartirishga muvaffaq bo'ldi. Pittsburgdagi bir loyihada signal tizimlarini avtomatlashtirish natijasida avtomobil kutish vaqtlari 40%, umumiy safar vaqti esa 26% ga kamaygan, shu bilan birga uglerod chiqindilari 21% ga qisqarishga erishilgan (Econolite, 2023).

Bundan tashqari, havo sifati yaxshilanishi ham tirbandlikni kamaytirish choralarini natijasi sifatida qayd etilgan. Masalan, katta hajmdagi tirbandliklar transport vositalaridan uglerod dioksid (CO₂) chiqindilarini oshiradi. Buni kamaytirish uchun amalga oshiriladigan choralar, masalan, tizimli adaptiv signalizatsiya texnologiyasi, avtomobillar chiqindilarini 5-15% gacha

kamaytirishga yordam beradi (COSMO loyihasi). Bundan tashqari, yo'l quvvatini oshirish uchun qo'shimcha yo'l infratuzilmasi bilan ta'minlash, masalan, aylanma yo'llar qurilishi orqali, qatnovning silliq oqishini ta'minlaydi va tirbandlik natijasida yuzaga keladigan transport xarajatlari ham kamayadi.

Shunday qilib, katta shaharlar uchun transport infratuzilmasini yangilash va optimallashtirish tadbirlari iqtisodiy foyda keltirib, tirbandlik muammolarini uzoq muddatda hal etish imkonini beradi. Shu kabi tadbirlarning kelgusidagi joriy etilishi katta shaharlarda tirbandlik sabab bo'ladigan ijtimoiy va ekologik zararlarni kamaytirish imkoniyatlarini oshiradi.

Muhokama.

Tirbandlikni bartaraf etish uchun joriy qilingan infratuzilma kengaytmalari o'zining qisqa muddatli foydalariga qaramasdan, uzoq muddatda "indutsirlangan talab" sababli ortiqcha transport oqimiga olib keladi. Bu hodisa haydovchilarning yangi imkoniyatlardan foydalangan holda ko'proq safar qilishga moyilligi va tirbandlik muammosini yanada kuchaytirishini ko'rsatadi. Ayniqsa, AQShdagi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yangi yo'llar qurilishi odatda transport talabining o'sishini rag'batlantiradi, bu esa uzluksiz tirbandlikka olib keladi.

Shuningdek, transportning barqarorligi va ekologik jihatlarini yuksaltirish maqsadida jamoat transporti tizimlarini kengaytirish va avtomobillarni qisqartirish bo'yicha olib borilgan chora-tadbirlar tahlil qilinadi. Xususan, xalqaro miqyosda ko'plab shaharlarda jamoat transportidan foydalanish, avtomobil ulash xizmati va ekologik toza transport vositalariga o'tish kabi amaliyotlarning joriy etilishi tirbandlik darajasini sezilarli darajada kamaytirishi kuzatilgan. Masalan, Yevropa va Osiyoda amalga oshirilgan loyihalar orqali qatnov darajasida 10-15% ga qisqarish kuzatilgan, bu esa tirbandlikni pasaytirish uchun samarali choralar sifatida qaralmoqda.

Shu bilan birga, tirbandlikka qarshi kurashish jarayonida aniqlangan asosiy cheklovlar va muammolar ham o'rganiladi. Transport sohasida qisqa muddatli va uzoq muddatli chora-tadbirlar o'rtasidagi muvozanatning buzilishi, yuqori xarajat talab etuvchi loyihalarning uzoq muddatli samaradorligini bashorat qilishdagi qiyinchiliklar va shahar infratuzilmasiga kiritilgan yangiliklarning iqtisodiy va ijtimoiy ta'sirlari kelajakdagi tadqiqotlar uchun yo'nalish sifatida taklif qilinmoqda. Shu bilan bir qatorda, transport sohasida barqaror rivojlanish va atrof-muhitning muhofazasi bo'yicha yangi chora-tadbirlarni tadqiq qilish zarurligi ham alohida ta'kidlanadi.

Bu fikrlar hozirgi kunda ilmiy adabiyotlarda o'z o'rniga ega va tirbandlikni samarali boshqarish uchun strategik rejalashtirishning ahamiyatini yanada oshirish kerakligi ko'rsatilmoqda.

Xulosa.

Katta shaharlarda tirbandlik masalasi jiddiy global muammo bo'lib, uni bartaraf etish turli yondashuvlarni talab etadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki,

jamoat transporti tarmoqlarining rivojlanishi va raqamli boshqaruv tizimlarini qo'llash kabi strategiyalar tirbandlikni sezilarli darajada kamaytirishga yordam beradi. Misol uchun, Londonda amalga oshirilgan pulli kirish tizimi transport oqimini samarali boshqarishda ijobiy natijalar ko'rsatgan, bunda tirbandlik darajasi 20% ga qisqargan.[2] Shuningdek, shahar infratuzilmasini kengaytirish, maxsus avtobus yo'laklarini yaratish va ekologik transport vositalarini rag'batlantirish kabi chora-tadbirlar ham tirbandlikni kamaytirishga xizmat qilmoqda.

Tirbandlikka qarshi kurashda GIS (geografik axborot tizimlari) va transport monitoringi tizimlaridan foydalanishning afzalliklari ko'zga tashlanmoqda, chunki bu texnologiyalar orqali yo'l harakatining real vaqtli tahlili va optimal boshqaruvi amalga oshiriladi. Shuningdek, kelajakda katta shaharlarda transport oqimini samarali boshqarish va ekologik barqarorlikni ta'minlash uchun raqamli texnologiyalarni qo'llash va integratsiyalashgan strategiyalar ishlab chiqish muhimdir. Shu bilan, katta shaharlar uchun kelgusidagi transport tizimi yanada xavfsiz, samarali va ekologik toza bo'lishi kutilmoqda.

Adabiyotlar ro'yxati

1. <https://www.oecd-ilibrary.org>
2. <https://www.sciencedirect.com>
3. <https://www.econolite.com>
4. <https://www.worldbank.org>
5. Рахимов, А., & Хайдаров, Ш. (2023). Теоретические и экспериментальные исследования систем сейсмозащиты с выключаемыми связями. Тенденции и перспективы развития городов, 1(1), 234–236. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/prospects-urban-development/article/view/27344>
6. Хайдаров, Ш., & Ачилдиев, Р. (2023). Организация одностороннего движения ТС на дорогах или их участках. Тенденции и перспективы развития городов, 1(1), 91–94. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/prospects-urban-development/article/view/27246>
7. Хайдаров, Ш. (2023). ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ О ДОРОЖНЫХ ЗНАКАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛГОРИТМА РАСПОЗНАВАНИЯ ОБЪЕКТОВ. Предпринимательства и педагогика, 5(1), 103-112.
8. Бердикулов, А. А. (2023). ТИПЫ ТУРИСТИЧЕСКИХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 18(6), 116-123.
9. Utkirovna, T. K. (2023). Calculation of Retaining Walls on City Riversides. Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress, 2(3), 46-52.
10. Sh, F. (2023). SHAHARLARDA AVTOMOBILLAR TO'XTASH JOYLARI VA GARAJLAR. Journal of new century innovations, 24(2), 52-56.
11. Karimova, Z. Z. (2023). PIYODALAR HARAKAT XAFVSIZLIGINI OSHIRISH YO'LLARI. Journal of new century innovations, 24(2), 44-51.
12. Akram, I., & Zukhra, K. (2022). Problems and Prospects of Transport Development in Samarkand. Global Scientific Review, 3, 19-22.
13. Пардаев, О. Н., Бердикулов, А. А., Хайдаров, Ш. З. Ў., & Шоҳрух, Р. Ў. Б. (2021). Ривожланаётган

шаҳарларда йўл ҳаракати жадаллигини муқобиллаштириш усуллари. *Science and Education*, 2(6), 313-319.

14. Madiev, F. M., & Khaydarov, S. Z. (2020). SHAKHRISABZ CITY–ARCHITECTURAL HISTORICAL RESPONSIBILITIES. FM Madiev, & SZ Khaydarov (Muh.), *Zbiór artykułów naukowych recenzowanych*. da, 6, 58-61.

15. Madiev, F. M., & Sh, N. (2019). Improving traffic in Samarkand. In VI International scientific-practical conference «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS (pp. 71-73).

16. Саидова, Н., & Хайдаров, Ш. (2019). ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ ГОРОДА, ХАРАКТЕРИСТИКА И ВИДЫ ОТХОДОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КИРПИЧА. In НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ (pp. 37-39).

17. ХА Акрамова. UMUMMUHANDISLIK FANLARIDA O 'QUV MASHG'ULOTLARINI INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISHNING TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI AHAMIYATI. *Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali* 1 (12), 36-39.

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fLTnisYAAAAAJ&citation_for_view=fLTnisYAAAAJ:u-x6o8ySG0sC.

18. Khaydarov Sh. Z., Ibragimova S. I., & Shodmonova A. A. (2024). THE IMPORTANCE OF DESIGNING AN EFFICIENT CITY TRANSPORT INFRASTRUCTURE. *Web of Humanities: Journal of Social Science and Humanitarian Research*, 2(3), 94–99. Retrieved from <https://webofjournals.com/index.php/9/article/view/1033>.

19. Z., K. S., R., R. A., & U., T. K. (2024). Study of Earthquake Resistance of Buildings with Earthquake Foundations. *American Journal of Engineering , Mechanics and Architecture* (2993-2637), 2(4), 42–45. Retrieved from <https://grnjournal.us/index.php/AJEMA/article/view/4156>.

